

SAHNA NUTQI FANINI RIVOJLANTIRISHDA USTOZLAR MEROSINI O'RGANISHNING DOLZARB MASALALARI

(Ilmiy-amaliy seminar materiallari to'plami)

ИБРАГИМОВА Умида Наврўзовна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти

катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10843393>

МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИ ЎЗБЕК САХНА НУТҚИ ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТИДАГИ ТУБ БУРИЛИШ ҲАҚИДА (ГЎЗАЛ ХАЛИКУЛОВАНИНГ ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТИ МИСОЛИДА)

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада “Сахна нутқи” кафедрасида узок йиллар сахна нутқининг спецификасини ўрганган олима, бугунги кунда эса талабаларга сабоқ бериб келаётган устоз Гўзал Халикулованинг илмий-ижодий ва педагогик фаолиятига тўхталиб ўтилади.

Калит сўзлар: театр, актёр, нутқ, сахна, илм, сўз, устоз, сабоқ, ижод, талаффуз, нутқ техникаси, копток, арқон.

О ПОВОРОТЕ В ИССЛЕДОВАНИИ УЗБЕКСКОЙ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ УЗБЕКИСТАНА (НА ПРИМЕРЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ХАЛИКУЛОВОЙ ГУЗАЛ)

АННОТАЦИЯ

В данной статье будет рассмотрена научно-творческая и педагогическая деятельность Гузал халикуловой-ученой, которая долгие годы изучала специфику сценической речи на кафедре “сценическая речь”, а сегодня преподает студентам.

Ключевые слова: театр, актер, речь, сцена, наука, слово, учитель, урок, творчество, произношение, техника речи, мяч, веревка.

ABOUT THE FUNDAMENTAL TURN IN THE RESEARCH OF UZBEK STAGE SPEECH OF THE INDEPENDENCE PERIOD (ON THE EXAMPLE OF THE SCIENTIFIC STUDY OF THE B GUZAL HALIKULOVA)

ANNOTATION

This article will focus on the scientific and creative and pedagogical activity of Master beauty Halikulova, who has studied the specifics of stage speech for many years at the Department of “Stage speech”, and today teaches students lessons.

Keywords: theater, actor, speech, stage, science, word, teacher, lesson, creativity, pronunciation, speech technique, ball, rope.

Кириш. Бугунги кунда “Саҳна нутқи” фанининг нуфузи, салоҳияти, имкониятларини янада мустаҳкамлаб янги марраларга олиб чиқиш йўлидаги ҳаракатлар ва бу йўлда профессор-ўқитувчилари фаолиятини такомиллаштиришга эҳтиёж ортиб бормоқда. Бу йўлда Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг “Саҳна нутқи” кафедрасига асос солган устозларнинг беназир илмий-амалий, назарий ва ижодий изланишларини эътибор, ишонч, ҳурмат билан қараган ҳолда уни чуқур ўрганиш лозим. Шу билан бирга бугунги авлодга уларнинг анъаналарни етказиш муҳим ҳисобланади.

Ота-она сенга ҳаёт берса, устоз бу ҳаётда сенга қандай яшашни ўргатади. Уларнинг сенга берган сабоғи, илми, билими орқали ҳаётингда муҳим ўринни эгаллай бошлайди.

Санъатшунослик фанлари номзоди, профессор Гўзал Холиқулова 1971-йил 27-май куни Тошкент вилояти, Паркент туманида яшовчи зиёлилар оиласида туғилган. 1987-йили М.Уйғур номидаги Тошкент давлат санъат институтининг (ҳозирги ЎзДСМИ) “Драма театри ва кино актёри” бўлимига ўқишга кириб, малакали ва тажрибали устозлари Рустам Усманов, Афтед Мурадовалардан сабоқ олади. 1992-йили институтни муваффақиятли тамомлайди ва шу йилдан бошлаб “Саҳна нутқи” кафедрасида ассистент-стажёр, ўқитувчи, катта ўқитувчи, доцент лавозимларида ишлади, шу қаторда жамоатчилик асосида декан муовуни, “Аспирантура ва магистратура” бўлими бошлиғи ҳамда “Илмий ишлар ва инновация бўйича проректор” лавозимларида узоқ йиллар ишлаган.

*Санъатшунослик фанлари номзоди, профессор
в.б Гўзал Холиқулова*

Г.Холиқулова малакали мутахассис “Саҳна нутқи”, “Нотиқлик санъати”, “Нутқ маданияти” фанларининг етук педагоги сифатида, шунингдек ёшлар маънавий дунёқараши ва истиқлолга садоқат руҳида тарбиялашдаги салмоқли ҳиссалари билан соҳа мутахассислари ва жамоатчилик орасида ҳурмат-эътибор қозонган.

У 1990-1991 йилларда Россия давлатининг Санкт-Петербург шаҳрида ўтказилган В.Яхонтов номидаги анъанавий “Бадий ўқиш” кўрик-танловида миллий адабиётимизнинг юксак намуналари билан иштирок этиб, ўзбек бадий ўқиш санъатини тарғиб қилиб келган ва икки марта танлов совриндори бўлган. 1998-2001 йилларда Ўзбекистон Бадий академияси Санъатшунослик илмий-тадқиқот институтининг “Театр ва хореография” бўлими аспиранти сифатида илмий иш олиб борган ва 2004-йилда “Ўзбек тарихий драмалари талқинида саҳна нутқи масалалари” мавзусида (санъатшунослик фанлари доктори, профессор М.Х.Қодиров раҳбарлигида) номзодлик диссертациясини ҳимоя қилиб, санъатшунослик фанлари номзоди илмий даражасини олган.

Г.Холиқулова олима аёл сифатида кўпчиликка намуна бўла оладиган инсон. Уларни биринчи бор учратганимда куч ғайратга тўла, гўзал, талабчан, меҳрибон инсон кўз олдимда гавдаланган. Илм йўли шавқатсиз йўл, ҳеч кимни аямайди - дейишганида чўчидим. “Сизни илмий ишимга раҳбар қилиб олмоқчиман” - деганим ҳалиям кечагидек эсимда “Хонамга кириш, сиз билан суҳбатлашамиз” деган эдилар табассум билан.

Уша сухбатдан сўнг нафақат илм ўрганишни оиланинг муҳимлиги, фарзанд тарбияси, аёлнинг жамиятда тутган ўрни хақида қарашларим ўзгарди.

Г.Халикулова бир куни менга савол бердилар. “Илм йўлида ёнғоқ бўлиш керакми ёки товукми?” бир қарашда оддий кўринган бу савол инсонни ўйлашга мажбур қилади. Жавоб жуда қизиқ, агар ёнғоқни танласанг уни ичини билолмайсан, ташқаридан қараганда чиройли аммо ичи пуч бўлиши мумкин. Агар товук бўлсанг, сен кидирасан, меҳнат қиласан, яхши нарсани кидирасан ва албатта топасан. Устознинг бу фикри фаласафий фиклашга мажбур қилади. Илмда ҳалол бўлиш кераклиги, сендаги илмни ҳеч ким тортиб ололмаслигини тушуниб етасан.

Асосий қисм ва методологияси.

Саҳна нутқи мактабини яратган устозларнинг давомчиси сифатида 2009-йилда Г.Халикуловага ассистент ўқитувчи сифатида “Драматик театр ва кино актёрлиги” курсида иш бошладик. Саҳна нутқи фанини пухта эгаллаш учун унинг техникасини мукамал ўрганиш зарур ҳисобланади. Техника устида ишлашда Г.Холикулованинг алоҳида методик йўли мавжуд. Устоз менга техника қисмини ишлашни топширар эдилар. Чунки саҳна нутқи маҳоратини эгаллашда нутқ техникасини мукамал билиб олиш ва унга амал қилиш лозим. Г.Холикулованинг “Яхши дикция бу сўзлар талаффузидаги аниқлик, ҳар бир унли ва ундош товушларнинг меъёрий талаффуз этилишидир. Табиийки, нутқда камчиликлар учрайди, бундай нутқий камчиликларни, мунтазам машқлардан фойдаланган ҳолда уни бартараф этиш мумкин”- деган фикридан келиб чиқиб, талабаларга машқларни беришдан олдин унинг нутқидаги камчиликларни аниқлаб олиб кейин ўша камчиликни бартараф этишга ёрдам берадиган машқларни олардим.

Устоздан нутқ техникасида яна бир муҳим жихатларидан бири фанга керакли муҳим деталлар арқон, теннес коптоги, гиламча, ҳалқадан фойдаланиб машқларни ишлашни ўргандим. Бундан ташқари йог динамик машқлар Цзян-Фей, аруз жанрининг таҳлили ва талқинини эринмасдан ўргатдилар.

Г.Холикулова дарсни актёрлар ва режиссёрлар учун муҳим деталлардан бири табуреткада тўғри ўтиришдан бошлар эди. Талаба табуретканинг учдан бир қисмида ўтирмас экан, гавдани ташлаб юбориши, тўғри нафас ололмаслиги ва бунинг натижасида овознинг жаранги йўқолиши мумкинлигини айтиб ўтарди. Табуретка асосан талабанинг қоматини тўғри тутиб туришига ёрдам беради. Табуретка машқлари орқали, диққат, хотира тарбияланади.

Устознинг талаффуз устида ишлаганда копток ва арқонлардан фойдаланиб ишлаши мен учун ҳозиргача катта услуб бўлиб келмоқда Чунки копток билан ишлаганда машқлар комплекс равишда амалга оширилади. Олдин талаба унли ва ундош товушлар орқали талаффузни ўзлаштиради, кейин сўзларга ўтади.

Г.Холикулова “копток танлаганда айнан теннес коптокчасидан фойдаланиш, ўйлаган натижага эришишга ёрдам беради. Чунки теннис коптоги, волейбол, баскетбол тўпларига қараганда енгил, ижрочиға ноқулайлик туғдирмайди, яхши сакрайди” - дейди. Буни ўз курсларимдан қўллаб кўрганимдан сўнг натижасини кўра бошладим.

*Гўзал Халикулова конференцияда
мъруза ўқияпти*

Копток машқлари талабани гавдасини тўғри тутиб туришига, овозни йўналишига, равон ва тоза талаффузга эга бўлишига ва талабанинг диққатини тарбиялашга ёрдам беради. Копток билан ишлаганда диққат бир жойга йиғилмаса натижа яхши чиқмайди. Бунинг учун педагог талаба билан албатта диққия устида эринмасдан, ҳар бир машқ устида битталаб тўхталиб ишлаши зарур. Копток билан ишлаганда ҳар бир машқларни санъаткорона бажарилиши керак.

Халқаро конференцияда ҳамкасблари билан

Арқон билан ишлашганда талаба эркин ишлаши лозим. Машқ давомида нафас ва овоз уйғун ҳолда ишлаши керак акс ҳолда тўғри олинмаган нафасда машқ бажариш чарчоқни, овозни хасталигини келтириб чиқаради. Арқон нафасни чиниқтиради, ритмик ҳолатни ушлаб туради, овоз жарангдорлигини оширади.

Машқларда талабанинг жисмоний гавдаси, артикуляцияси ва энг муҳими овози комплекс равишда ишлаши керак. Агар овоз мақсадсиз ишласа, фикрнинг маҳсули бўлмаса нотабийлик вужудга келади. Мақсад тўғри амалга оширилиши учун актёрнинг диққати яхши ишлаши керак. Талаба диққатни тарбиялашда эса, диққатни жамлашнинг 5 усули ёрдам беради. Улар ҳид билиш, там билиш, кўриш, эшитиш ва ҳис қилишдир. Мана шу бешта сезги органларини тўғри бажариш ижрочи талабага мувоффақият олиб келади. Устоз “тулки” машқида диққатдан фойдаланадилар. Талабаларга фақатгина сахна нутқи ўтмасдан актёрлик маҳорати элементларини ҳам уйғунликда ўргатар эди.

Бу машқлар амалий, якка ва мустақил машғулотларда мустаҳкамланиб асосий урғу ижрога, бадий ўқишнинг муҳим омилларидан бири бўлган таҳлил ва талқин, сўз таъсирчанлигини ошириш, персонаж ва образ нутқий характерларини чуқур ўзлаштириш жараёнини эгаллашни, ўқитиш услубларининг муҳим ва асосий омилларига қаратилади.

Бугунги кунда устоз тарбиялаётган мутахассисларга назар солинса, сўз санъатида ибрат бўладиган қатор масалаларни кўриш мумкин. Унда санъат таълимининг ўзига хос талаблари, ўқитишнинг замонавий усуллари, синовдан ўтган назарий-амалий кўникмалар соҳанинг асосий мазмунини ташкил этади.

Гўзал Холикулованинг кўп йиллар давомида кўрсатган рейтинг назоратлари кўриги ўзининг бетакрорлиги, мазмундорлиги, янгиликка интилиши, ижодий услубий ёндошиши, педагогик салоҳияти, тажрибаси, санъат ва маданият таълимига бўлган эътибор, таълим тизимидаги тубдан такомиллаштирилаётган янгича услубларга эътибор қаратилганлиги билан жозибали.

Тилнинг хатти-ҳаракатлилиги олий мақсад, етакчи хатти-ҳаракат, тўқнашув, фактга баҳо бериш, характер, воқеалар кетма-кетлиги, сўз хатти-ҳаракати каби масалалар билан узвий боғлиқдир. Қаҳрамон сўз билан хатти-ҳаракат қилади. Асарда содир бўладиган ҳамма воқеалар ўз мақсадларини сўз билан ифодалайди. Бу сўз оддий сўз бўлмасдан, балки қаҳрамоннинг лирик ва фожеавий кайфиятларини ифодалайдиган, туб маънога эга бўлган сўздир.

Устознинг яна бир таклифлари сабаб “Дийдор” театрига ташрифим, устоздан ўрганганларимни ана шу жойда мустаҳкамлашимга имкон берди. Чунки буюк режиссёр Баходир Йўлдошев билан 5 йил давомида бирга, улардан маслаҳат олиб ишлаш насиб этди.

Хулоса. Гўзал Эркиновна томонидан яратилган ўқув қўлланмалар, сахна нутқи фанининг долзарб муаммолари ва уларнинг ечимларига қаратилган юзлаб мақолалари, қолаверса “Сахна нутқи” фанининг “нутқ техникаси” ва “сўз устида ишлаш” қисмлари бакалаврият таълим йўналиши, театр санъати учун дастурул амал бўлиб келмоқда.

Устознинг ўзбек театр санъати ва сахна нутқининг долзарб муаммоларига бағишланган 100 га яқин илмий мақола ва тезислар, актёрлик ва режиссёрлик йўналишлари учун 10 дан ортиқ ўқув дастур, “Сахна нутқи маҳоратини эгаллашда услуб ва воситалар”, “Сахна нутқи” номли ўқув-услубий қўлланма, 2008 йили “Сахна нутқи” (тарихий драмалар талқинида) номли ўқув қўлланма ва 2015-йили “Сахна асарларидаги қаҳрамон характери талқин қилишда замонавий коммуникатив технологиялардан фойдаланиш услубияти” монографияси, 2023 йилда магистрлар учун “Олий таълим муассасалари педагог раҳбарлари компетентлигини ривожлантиришнинг методологик асослари” монографияси ҳамда “Сахна нутқи фанини ўқитиш методикаси” дарслигини яратди.

Бугунги кунда бош мақсад ўзбек сахна нутқи фани олдида турган вазифаларга ечим топишга қаратилганлиги билан аҳамиятлидир. Зеро театр, кино, радио, телевидение, эстрада санъати йўналишлари талабаларининг нутқий имкониятларини тарбиялашга, уларни такомиллашган тизимларда ўқитишнинг янгича ёндошув ва услубларини ёритишда тажрибали профессор-ўқитувчиларимиз томонидан яратилаётган “Сахна нутқи” фанининг назарий, амалий асосларини чуқур таҳлил қилиб уни сўз санъатининг, сахна нутқи мактабининг етакчи йўлига айлантириш Гўзал Эркиновнанинг доимий мақсади эканлигини англаймиз.

ИҚТИБОСЛАР

1. Халикулова Г. Саҳна асарларидаги қаҳрамон характери талқин қилишда замонавий коммуникатив технологиялардан фойдаланиш услубияти. Монография. 2015 йил.
2. Халикулова Г. Олий таълим муассасалари педагог раҳбарлари компетентлигини ривожлантиришнинг методологик асослари. Монография. 2023 йил.
3. Халикулова Г. Саҳна нутқи фанини ўқитиш методикаси. Дарслик. 2023 йил.
4. Холиқулова Г. Саҳна нутқи (тарихий драмалар мисолида). – Тошкент: 2007 йил 8-бет.